

ISSN (o): 3030-3362

N^o 8 (17)

27.08.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

IF 2024
7.3

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Bolalarda tana haroratining ko'tarilishi

Qaxxorova Diyora

Kokand university Andijon filiali talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada istma kelib chiqish sabablari, tana haroratining ortishi. Istma turlari va ularning davolash usullari. Tana harorati ortganda uni o'lchash tartib - qoidalari va profilaktikasi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar. Tana harorati, termometr, istma, mikroba, vaksina, o'tkir harorat, surunkali harorat, o'rtacha o'tkir harorat, doimiy istma.

Increased body temperature in children

Kakhakorova Diyora

Student of the Andijan branch of Kokand University

Abstract. This article describes the causes of fever, increased body temperature, types of fever and methods of their treatment, the procedure and rules for measuring body temperature when it increases and prevention.

Keywords. Body temperature, thermometer, fever, microbe, vaccine, acute temperature, chronic temperature, moderately acute temperature, constant fever.

Kirish. Isitma — bu tana haroratining ko'tarilishi bo'lib. Organizmning har-xil patogen taassurotlarga faol javob himoya moslashuvidir. Kasallik qo'zg'atuvchi omillar pyrogen oksil tabiatli bo'lib, ular mikroblar, ularning toksinlari, zardoblar, vaksinalar, jaroxat natijasida o'z to'qimalarining yemirilishi, ichki qon ketish, kuyish va hokazolardan iborat. Ular issiqlik idora etish markazining ko'zg'aluvchanligiga ta'sir etib tanada issiqlik hosil bo'lishini kuchaytiradi va natijada tanada issiqlik yig'ilib, harorat ko'tarilishiga olib keladi. Pirogenlar ta'sirida hosil bo'ladigan isitma jigarda moddalar almashinuvining tezlashuviga, retikuloendotileal tizimda, leykotsitlarda va organizmni infeksiyadan ximoyalashda asosiy vazifani bajaradi [1].

Isitmaning ko'rinishlariga qarab: subfebril harorat (38°C), febril — o'rtacha harorat (38°—39°C), piretik — yuqori Xarorat (39°—40 C) va giperpiretik — o'ta yuqori harorat (4GC) farqdanadi. Davomiyligi bo'yicha

isitmalarning quyidagi turlari mavjud: qisqa muddatli harorat — bir necha soatdan 1—2 kungacha davom etadi, o'tkir harorat — 15 kungacha, o'rtacha o'tkir harorat — 45 kungacha, surunkali harorat — 45 kundan ortiq. . Isitma turlari: a — doimiy, b — bo'shashtiruvchi, v — gektik, g — noraso, d — uzgaruvchan. ye — tulkinsimon . Haroratning o'zgarishiga qarab isitmaning quyidagi turlari farqdanadi. 1. Doimiy yuqori isitma — tana haroratining bir kecha-kunduz davomida GC ga o'zgarib turib 39°C gacha ko'tarilishi bilan xarakterlanadi. 2. Remittirlovchi (bo'shashtiradigan) isitma — tana harorati yuqori darajaga ko'tarilib me'yor darajasigacha pasaymay 1 — 1,5°C atrofida tebranadi. 3. Almashinib turadigan isitma — yuqori haroratning me'yoriy darajagacha 1—2 kun mobaynida to'g'ri va turli-tuman uzgarib turishidir. 4. To'lqinsimon isitma — doimiy ko'tarilish davrlari subfebril yoki me'yoriy pasayish bilan almashinib turadi.

5. Tinkani quritadigan yoki gektik isitma — bir kecha-kunduz davomida 4—5°Cga uzgarib turishi va haroratning me'yor yoki subme'yor (36°C dan past) raqamlarga tushib ketishi bilan ta'riflanadi. 6. Noraso isitma — ertalabki harorat kechqurungisidan yuqori bo'ladi. 7. Qaytalama isitma — bir necha kun davom yetadigan baland isitma davrlarining isitmasiz davrlar bilan qonuniy almashinib turishidir [2] .

Bemor tana haroratini odatda u shifoxonaga kelganda, jarroxlik aralashuvidan oldin va keyin, tashxislash muolajalari, qon quyish va shaxsiy ko'rsatmalaridan so'ng o'lchanadi. Bemor xaroratini tez- tez o'lchab uning ahvoli kuzatib boriladi. Bemorda me'yoridan ortiq, isitmaga xos qizib ketish, qizarish yoki oqarish, teri holati, oyoq-qo'llari ushlab ko'rilganda ularning issiq-sovuqligi, quruq-namligi, terlayotganligi, badan uvishishi, alahsirashi va shunga o'xshash o'zgarishlar borligi aniqlanadi.

Barcha olingan axborotlarni aniq yozish va xisobotga olish zarur. Sog'lom tana xarorati me'yoriy bo'lib, ertalab va kechki soatlarda oz-moz o'zgarib turadi. Haroratning bunday doimiyliigi organizmda issiqlik xosil bo'lish va ajralish jarayonlariga bog'liq bo'ladi, ammo odam organizmi shaxsiy xususiyatlarga ega. Barcha odamlar o'z tana haroratining me'yoriy darajasini bilish zarur. Tana qismlaridagi harorat. bilishlari lozim, chunki 37,2°C ayrim bemorlar uchun me'yor bo'lsa, ayrimlar uchun katta bo'lmagan isitma ko'rinishida ifodalanadi, Nurlanish natijasida organizm qiziydi. Moddalar almashinuvi, mushaklar qiskarishi natijasida issiklik hosil bo'ladi va murakkab fiziologik jarayonlar orqali idora etiladi. Issiklik ajralishi asosan fizikaviy jarayon bulib, yuqori xarorat ta'sirida teri retseptorlari ta'sirlanadi, kapillyar qon tomirlari kengayib teri

yuzasidan issiqlik ajralishi kuchayadi. Odamning tana harorati bir qancha omillar: jismoniy xarakat, biologik jarayon, stress va tashqi taassurotlarga bog'liq.

Tana harorati bir kecha-kunduz davomida o'zgarib, eng past harorat kechasi soat 1. 00 dan ertalabki soat 4. 00 gacha kuzatiladi. Tana haroratini o'lchashda turli termometrlardan foydalaniladi. Tana haroratining bir sutkalik o'zgarishi.. Timpanik termometr. Kimyoviy termometr. Timpanik (bo'sh qog'oz quticha chertilganda chiqadigan tovush) termometrlar katta bo'lmagan elektron asboblarda shaklida bulib, batareykalarda ishlaydi. Ular kuloq nog'ora pardasining xaroraatini aniqlaydi. Bir marotaba qo'llaniladigan kimyoviy termometrlar harorat o'zgarganda o'z rangini o'zgartiradigan, issiqlikni sezuvchan kimyoviy moddalar bilan to'ldirilgan, nuqtalar ko'rinishidagi ingichka plastik yassi parchadan iborat. Elektron termometrlar xaroratni tez va aniq o'lchashni ta'minlaydi. Ularni ishlatishda almashtiriladigan bir marta ishlatiladigan uchli zond qo'llaniladi. Elektron termometr. Tana xaroratini o'lchash. Tana xarorati haqida aniq va ishonchli ma'lumot olish uchun haroratni doimo bir joyda, bitta termometrdan foydalangan holda o'lchash lozim. Tana xaroratini ulchashdan oldin bemorga qulay sharoit yaratiladi. Ko'pincha harorat og'izda xam o'lchanadi. Lekin bemor yosh bola, yoki aqli zaif, og'iz bo'shligida og'riq va jarohatlar bo'lganda, shuningdek talvasa tutganda bu muolajani qo'llash mumkin emas. Agar bemor sovuq yoki issik ichimlik iste'mol qilgan bo'lsa, tana xarorati 15 daqiqadan keyin o'lchanadi. Muolaja asosan katta yoshdagi bemorlarda o'tkaziladi: termometr. Xaroratni ogiz bo'shligida o'lchash. osti cho'ntagiga quyiladi va bemorga og'zini 2 daqiqa davomida yopib, tish bilan termometrغا zarar yetkazmasdan ushlab turishi tayinlanadi. Barcha turdagi simobli termometrlar (ogiz, rektal, past xarorat uchun) ishlatishdan oldin yuqoridan pastga qarab silkitiladi.

Termometr kursatkichi aniqlanadi. Termometrdan qayta foydalanish uchun belgilangan qoidaga asosan zararsizlantirib, toza holatda saqlash zarur. Haroratni o'lchashdan oldin qo'ltiq osti sohasini sochiq yoki salfetka yordamida quritib artiladi va ko'zdan kechiriladi. Aks holda termometr kursatkichi noto'g'ri bo'ladi. Kultik osti soxasi tana haroratini o'lchash uchun eng ishonchli va xavfsiz joy hisoblanadi. Haroratni o'lchashda xamshira termometrii bemor qo'ltig'i ostida 5 daqiqa ushlab turadi. Muolaja quyidagicha bajariladi: Termometr bemorning qo'ltig'i ostiga joylashtirilib, qo'llari bukilgan holda ko'kragiga qo'yiladi. Orqa chiqaruv teshigi shikaslanishlarida va yangi tugilgan chaqaloqlarda harorat turi ichak sohasida o'lchanmaydi. Muolaja bajarish algoritmi: qo'lqoplar kiyiladi, bemor oyoqlarini bukkan holda yonboshi bilan

yotkiziladi. Tugri ichak 92 termometrini yoglab, orka chikaru v teshigiga 3—4 sm ga kirkiziladi va 2 daqiqadan sung termometr chiqariladi. Agar termometrii kiritishda biror qarshilik sezilsa, muolaja zudlik bilan to'xtatiladi. Uni salfetka bilan artib, natija aniqdanadi. Orqa chiqaruv teshigini artib, bemorga qulay vaziyatni egallashga yordam beriladi. Termometr qabul qilingan gigiyenik qoidalar asosida tozalanadi. Hozirgi vaqtda ayrim bemorlarda harorat quloq nog'ora pardasida ham aniqdanadi. Buning uchun yechiladigan uchlikni termometr voronkasiga kiydiriladi va extiyotlik bilan quloq yo'liga kiritiladi. Ulchash natijasini 1—2 soniyadan so'ng qiladi.[3]

Profilaktikasi . Bu boskichda bemorni yolg'iz qoldirish xavfli bo'lib, Bemorning ahvolidan tinmay xabar olib turiladi, agar ahvoli yomonlashib boradigan bo'lsa, shifokorni chaqirish zarur. Bu davrda bemorga suyuq yoki suyuqroq yuqori kaloriyali va oson hazm bo'ladigan ovqatlar berish lozim. Bemorni oz-ozdan sutkasiga 5—6-marta ovqatlantirish, ko'p suyuqliklar berish maqsadga muvofiqdir. Bu davrda bemorlarning og'zi quriydi, lablari yoriladi shuning uchun tibbiyot xamshirasi ularning og'iz bo'shligini vaqti-vaqtida natriy gidrokarbonatning kuchsiz eritmasi bilan artadi va lablariga vazelin moyi yoki glitserin surtishi lozim. Boshi qattiq og'rib turgan bemorning peshonasiga muzli xaltacha qo'yilib, muz erigan sari uni yangilab turiladi [4- 5] .

Xulosa .Xulosa qilib aytganda tana xaroratining ortishi insonning markaziy nerv qismi bilan bog'liq bo'lib tananing kasallik yoki infeksiyaga qarshi javob reaksiyasidir.Tana haroratining ortishida bemorga amaliy yordam sifatida ko'proq suyuqlik berish va parvarish qilish zarur.Agarda tana harorati meyordan ortib ketsa tez tibbiy yordamga murojat qilish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ashurova D.T., Tursunova O.A // Bolalar kasalliklari // Darslik. 2018-yil. propevedevtikasi.
2. Daminov T.A va xammualiflari // Bolalar kasalliklari // Darslik 2012-yil.
3. Kadir Inomov.M,G,Ganiyev // Pediatriyada xamshiralik ishi // Darslik 2007 y. 231-234 bet.
4. Аскарлов, И. Р., & Раззаков, Н. А. (2023). Oltin tomir va uning xalq tabobatida qo'llanilishi. Журнал химии товаров и народной медицины, 2(2), 175-181.
5. Razzakov Nabijon Alijonovich . Dorivor o'simliklar ekstraksiyasining optimal usulini ishlab chiqish . Kokand university herald. 2024. Vol.10, p. 147-149. DOI: <https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.936>.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 08 2024	Vol. 02. Iss. 08 2024	Том 02. Вып. 08 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 08 2024	Vol. 02. Iss. 08 2024	Том 02. Вып. 08 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.